

Sh.XOLMIRZAYEV HIKOYALARIDA MILLIY LIBOS KONSEPTI

Roziqova Gulbahor Zaylobidinovna, f.f.d., dotsent

Xusanova Mashxura Axmadjonovna, FarDU magistranti

Аннотация

Mazkur maqolada konsept va uning lingvodidaktikasi, milliy libos konseptining o'ziga xosligi va uning nutqda ifodalanishi haqida fikr yuritilib, tilshunos olimlar va pegagoglarning ilmiy qarashlariga subyektiv munobat bildirilgan.

Аннотация

В данной статье рассматривается концепт и его лингводидактика, специфика концепта национальный костюм и его выражение в речи, дается субъективный ответ на научные взгляды лингвистов и педагогов.

Annotation. This article discusses the concept and its linguodidactics, the specificity of the concept of national dress and its expression in speech, and provides a subjective response to the scientific views of linguists and pedagogues.

Kalit so'zlar. Lingvokulturologiya, tushuncha, konsept, mavhum birliklar, milliy libos konsepti, tafakkurning operativ mazmun birligi, nutq va tafakkur.

Ключевые слова. Лингвокультурология, концепт, концепт, абстрактные единицы, концепт национального костюма, единица оперативного содержания мышления, речи и мышления.

Keywords. Linguoculturology, concept, concept, abstract units, concept of national dress, unit of operative content of thinking, speech and thinking.

O'zbek tilida milliy libos konseptini anglatuvchi *do'ppi, ro'mol, qiyiq, chopon, to'n, yaxtak, chakmon, belbog'* kabi otlarda kishilarning yashash tarzi, yoshi, ijtimoiy kelib chiqishi, fe'l-atvori, qiziqishlari, kasb-kori singari tushunchalar aks etadi. Quyida milliy libos konseptlarini Sh.Xolmirzayev hikoyalari asosida izohlashga harakat qildik.

Do'ppi – yengil bosh kiyimi. Qadimdan eroniy va turkiy xalqlar orasida keng tarqalgan. Turkiston xalqlari orasida (ayniqsa O'zbekiston va Tojikiston hududida)

milliy kiyim turiga aylangan. Boshqa xalqlar do‘ppilaridan o‘zbek do‘ppilari o‘ziga xos shakli, bezagi bilan farqlanadi. O‘zbekistonning turli joylarida turlicha bezatiladi; qismlari birlashtirilganda turlicha ko‘rinishga ega bo‘ladi [7,434]. Do‘ppi, asosan, baxmal, sidirg‘a shoyi, satinga ip, ipak, zar iplar bilan kashta tikib tayyorlanadi: “*Sizga aytmoqchi bo‘lgan hikoyam yonimizdagi qishloqlik bir o‘zbek bola haqida. O‘n besh yoshda edi. Lekin... yirikkina edi. Gilam do‘ppi kiyib yurardi. Onasi, to‘rtta ukasi bor ekan*” [5,60].

Do‘ppi boshga kiyilganligi uchun aziz hisoblanadi. Chunki o‘zbek mentalitetida insonning aziz va mukarramligi *bosh* semasi orqali ifoda etiladi, shu sababli bosh kiyimi ham qadrlanadi. Uni yuqoriga qo‘yish, oyoqosti qilmaslikka alohida e‘tibor qaratiladi. Shuningdek, bosh kiyimni yo‘qotish beobro bo‘lish, ishi yurishmaslikka olib kelishi mumkin degan tushuncha ham mavjud. Undan turli maqsadlarda foydalaniladi: issiqdan boshni himoya qilish, idish sifatida narsa solish, hatto do‘ppidan suv olib ichish maqsadida ham foydalanilgan: “*Qamariddin cho‘milib chiqquncha ona-bola bir do‘ppi chigirtka terishdi*” [4,205].

Ko‘pincha o‘zbeklarning do‘ppi ustidan qiyiq yoki qiyiqcha bog‘lab yurishi odat tusiga kirgan. Qiyiq – asli to‘rt burchak bo‘lib, uch burchak shaklida buklab belga bog‘lanadigan maxsus tikilgan mato. Bu so‘z kichraytirish ma‘nosini ifodalovchi -cha qo‘shimchasini qo‘shib, qiyiqcha shaklida ham ishlatiladi [3]. Bu holat, asosan, issiqda, ochiq havoda mehnat qiluvchilar: cho‘pon, dehqon, hunarmand, choyxonachi, ovchi kabi faoliyat turi bilan shug‘ullanuvchi insonlarda faol kuzatiladi: “*Qo‘ziboy chol choyxonaga kirdi. Kimsasiz, zax xonaga o‘tib, bitta ko‘kchoy buyurdi-da, chorpoyaga chiqib chordana qurdi. Do‘ppisi ustidan qiyiqcha o‘ragan G‘oziboy choy olib kelgan edi, uni ro‘parasiga o‘tqazib: – Attang-a... miskar o‘tipti! – dedi. — Dunyo shu ekan-da, birodar!*” [5,153]. Yuqorida aytilganidek, G‘oziboy –choyxonachi. U erta-yu kech samovar oldida issiqda turib ishlaydi. Tabiiyki, issiq ta‘sirida ko‘p terlaydi. Shu bois do‘ppi ustiga qiyiq bog‘lagan. U bilan yuzida, peshonasida hosil bo‘lgan terni artib, salqinlab oladi. Bundan tashqari, qiyiq belbog‘ sifatida to‘n yoki chakmon ustidan

bog‘langan va undan dastro‘mol, dasturxon sifatida foydalanilgan: *“Berdiyor tikdan tikilgan kostyum-shimi ustidan uzun yo‘l-yo‘l yelak kiyib, belini oqish qiyiq bilan bog‘lab olgan edi. Tosh zinadan irg‘ib tushdi-yu, buloqqa qarab burildi. Suv labiga cho‘nqayib, qo‘lini chaydi, belbog‘iga artib kelib, akasiga uzatdi: – Salomaleykum, aka. Alpomish aka unga qo‘lini uchini berib, stolning narigi boshidagi stulni ko‘rsatdi: – O‘tir!”* [5,106]

Ro‘mol – ayollar bosh kiyimi; boshga o‘raladigan to‘rtburchak shaklidagi mato [7,321]: *“Uychaning oldida esa, bilasizmi nima, o‘rmak... o‘rmak tikilgan. Bir ayol katta taroq bilan gursillatib urib, kalavani qatimlar orasidan u yoq-bu yoqqa otib, sholcha to‘qiyapti. Sekin unga yaqin bordim: bu manzara ham bizning ko‘ngilga yaqin-da, qadrdon! Ayol sharpamni sezib, boshidagi **gardi ro‘molini** peshonasiga tushirdi”* [2,68].

Ko‘rib turganimizdek, ayollarning nomahram oldida yalangbosh turishi noma‘qul hisoblangan. Begona kishini ko‘rganda ro‘moli bilan bo‘yin, yuz qismi to‘sib olingan. Odatda, yosh qiz-juvonlar rang-barang gulli ro‘mol, keksa yoshli ayollar esa shol, doka yoki oq ro‘mol o‘raganlar: *“Biron o‘n daqiqadan keyin O‘sar bodomgulli chit ko‘ylak kiyib, boshiga doka ro‘molini o‘ragan kampirni ko‘tarib yuk mashinasining kabinasiga o‘tqazmoqda edi”* [2,87]. Yoki: *“Endi o‘ylasam, o‘shandagi uchrashuvlar zavqi... ..odamning husnini ochib yuborarkan. Bundan tashqari, har kuni yangi kiyim kiyishga harakat qilardim. Opamdan qolgan ko‘ylaklar bormi, onamning shol ro‘moli bormi...”* [2, 149].

Ro‘mol ruhiy holat ifoda etishda ham alohida ahamiyat kasb etadi. Uyalish, iztirob chekish, ruhiy azoblanish, ikkilanish holatlarida ro‘molning uchini o‘ynash, tishlab olish kuzatiladi va bu adabiyotlarda ham o‘z ifodasini topadi: *“Hojar tik turgan cha kabina tomiga qo‘llarini tirab kelmoqda, ro‘moli uchlarini tishlab olgan edi”(90)*. Yana shuni ham ta‘kidlash kerakki, erkaklar qiyiqchadan dastro‘mol, tugich yoki dasturxon sifatida foydalansalar, ayollarda xuddi vazifani ularning boshdagi ro‘moli bajaradi: *“Hojar ro‘molning uchi bilan ko‘zini artadi, so‘ng uni og‘ziga bosib tislandi”* (88)

Yana bir milliy libos bu chakmon hisoblanadi. Chakmon — ustki kiyim turi; erkaklarning oldi ochiq qishki to‘ni. Jun matodan tikiladi. Barlari old etak qismiga qo‘shimcha trapetsiyasimon kiyiq qo‘shilishi hisobiga birbiriga ustmaust kirib turadi, uchburchak bo‘yin o‘miziga yoqa o‘rnatiladi, yeng uchi tomon torayib boradi. Chakmon ham to‘n kabi yoqa, bar, etak chetiga jiyaklar qo‘yib bezatilgan. Bahor, kuzda yaktak ustidan, sovuq oylarda paxtali to‘n, po‘stin ustidan kiyiladi [1,2]: *“Ovga borayotgan edim, havo aynidi. «Bahor havosi-da, bir sevalab o‘tar», deb ketaverdim. Biroq sal o‘tmay yomg‘ir shunday quyib berdiki, birpasda ust-boshim ho‘l bo‘lib, badanimga yopishib qoldi. Shunda, turgan yerimdan ikki yuz qadamcha narida jar va jarga tushaverishda ovchilar, yo‘lovchilar qo‘nib o‘tadigan kamarcha borligi yodimga tushdi. Jarga yaqinlashishim bilan shuvoq isi aralash tutun dimog‘imga urdi. Kamarga kirdim. O‘rtada gulxan yonar, chetroqda oqchil chakmon kiygan, o‘rta bo‘y bir kishi eshagining ayilini bo‘shatardi”*[4,3].

Chakmon katta yoshli kishilar tomonidan kiyiladi. Aksariyat hollarda uning ustidan belbog‘ bog‘lanadi. Quyidagi misolda shaxs xarakterini ochish uchun chakmon va belbog‘dan foydalanilgan. Uning qaysar, aytganidan qaytmasligi, o‘z qarashlari borligi belbog‘ning bitta emas, ikkitalab bog‘lashi orqali shakllantirilgan: *“Otam juda gavnali, og‘ir, kamgap odam. Egnida chakmon, oyog‘ida kirza etik. Chakmonning ustidan ikkita belbog‘ bog‘lab olgan”* [4, 81].

Xulosa qilib aytganda, nutq jarayonida libos konseptidan quyidagi maqsadlarda foydalaniladi: insonlarning xarakter- xususiyatini ochish; shaxs kasb-kori, faoliyatidan darak berish; kishilarning yoshi va duyoqarashi, e‘tiqodini ifodalash; ruhiy holat aks ettirish, matnga milliy ruh, milliy kolorit yuklash.

ADABIYOTLAR:

1. Сухарева О. А. Костюм народов Средней Азии. —М., 1982
2. Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана. —М., 1989.
3. Шавкат Раҳматуллаев. Ўзбек тилининг этимологик луғати. 1-жилд (туркий сўзлар). —Тошкент: Университет, 2000.
- 4.Шукур Холмирзаев. Сайланма. 3 жилдлик. I жилд. —Тошкент, 2003.

5. Шукур Холмирзаев. Сайланма. 3 жилдлик. II жилд. –Тошкент, 2003.
6. Шукур Холмирзаев. Сайланма. 3 жилдлик. III жилд. –Тошкент, 2003.
7. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Биринчи жилд. –Тошкент, 2000.